

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Фирюза Абдурашидовна Мухитдинова ИНСОН ҚАДРИ ВА ШАЪНИНИ УЛУҒЛАГАН СИЁСИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАРНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Насиба Ибодуллаевна Абдуллаева ОЛИЙ ТАЪЛИМДАГИ БАДИЙ ТАЪЛИМНИНГ РИВОЖИДА “ДАСТГОҲЛИ РАНГТАСВИР” КАФЕДРАСИНИНГ АҲАМИЯТИ ВА РОЛИ.....	19
3. Абдурахмон Абдумўминович Абдухалимов ВОДИЙ ВИЛОЯТЛАРИ МАКТАБЛАРИДА МИЛЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ВА РИВОЖЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ.....	30
4. Шаҳноза Асатуллаевна Абдурахимова ЎЗБЕКИСТОН ССРДА ОЛИЙ МАЪЛУМОТЛИ ТИББИЁТ КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ ҲОЛАТИ (1941-1991 ЙИЛЛАР).....	38
5. Очил Бўриев, Шерзод Искандаров АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР: САЙИДЛАР ҲОМИЙСИ.....	47
6. Dildora Do'stmurodova XIX-XX ASRLARGA OID FARFOR KOLLEKSIYALARINI TADQIQ ETISH (TOSHKENT MUZEYLARI FAOLIYATI ASOSIDA).....	54
7. Зариф Рашитович Зоиров ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ МУСИҚА ТЎҒРИСИДАГИ ФИКРЛАРИ.....	61
8. Шерзод Абдиганиевич Искандаров ЎЗБЕКИСТОН АРАБЛАРИНИНГ ЭТНОМАДАНИЙ ВА ДИНИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШИ.....	68
9. Шерзод Абдуғаниевич Искандаров ЎЗБЕКИСТОН АРАБЛАРНИНГ МОТАМ МАРОСИМ БИЛАН БОҒЛИҚ ТАОМЛАР.....	75
10. Гулрух Акмал қизи Касимова АРХИВ ҲУЖЖАТЛАРИДА ТИББИЁТ ХОДИМЛАРИНИНГ ҒАЛАБАГА ҚЎШГАН ҲИССАСИНИ ЁРИТИЛИШИ.....	81
11. Улуғбек Нигматов ТАСВИРИЙ САНЪАТДА КОМПОЗИЦИЯ.....	87
12. Махфуза Баҳриддиновна Маматова ШИМОЛИЙ ЧОЙ ЙЎЛИ ВА УНИНГ ТАРИХИНИ ЎРГАНИЛИШИ.....	92
13. Dilmurod Sunatovich Omonov SHULLUKTERA ARXEOLGIK YODGORLIGIDA 1989-YILGI OLIV BORILGAN ARXEOLGIK QAZISHMA ISHLARI.....	97
14. Абдилатип Абдирахимович Саримсоқов ЎЗБЕК ТАҚВИМИЙ МАРОСИМЛАРИ: ЧИЛЛА ВА УНИНГ ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИ.....	104

15. Баҳодир Босимович Тўйчибоев ПЕТРОГЛИФЛАРНИ ҲУЖЖАТЛАШТИРИШДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ.....	109
16. Феруза Раҳмоналиевна Ҳасанова ЗИЁВИДДИН ҲАЗИНИЙ МЕРОСИ ВА УНИ МУЗЕЙЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	115
17. Холлиев А.Г. РОССИЯ ИҚТИСОДИЁТИДА БРИТАНИЯ САРМОЯСИ (XIX АСРНИНГ ОХИРГИ ЧОРАГИ – XX АСР БОШИ).....	121
18. Бахтиёр Халмуратов, Абдуллажон Пазиллов ФАРҶОНА ВОДИЙСИ ЎЗБЕКЛАРИДА ШОМОНЛИК ЭЪТИҚОДИ: ТАРИХИЙ ЎЗГАРИШЛАР КОНТЕКСТИДА.....	131
19. Азамат Холмуратович Шаимкулов ҚАЙТА ҚУРИШ ДАВРИДА ОММАВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИ ВА ФУҚАРОЛАР МУРОЖААТИ.....	137
20. Назиржон Салижонович Якубов ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ КОНСТИТУЦИЯЛАРИ ВА САЙЛОВ ҲУҚУҚИ ТАРИХИДАН (Туркистон АССР, Хоразм ХСР, Бухоро ХСР ва Ўзбекистон ССР конституциялари мисолида).....	145
21. Сулайманова Соҳиба Баходировна ИЛК ЎРТА АСРЛАР ЁЗМА МАНБАЛАРИДА СУҒД ВОҲАСИ ТАРИХИ.....	155

Махфуза Бахриддиновна Маматова,
катта ўқитувчи, (PhD)
Қарши давлат университети
maxfuzamamatova@gmail.com

ШИМОЛИЙ ЧОЙ ЙЎЛИ ВА УНИНГ ТАРИХИНИ ЎРГАНИЛИШИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7219681>

АННОТАЦИЯ

Мақолада Хитой, Марказий Осиё ва Россияни боғлаган Шимолий Чой йўли кўриб чиқилади. Тарихий таҳлиллар асосида чой савдоси ва маршрутлари архив материаллари ва ушбу йўналиш бўйича тадқиқотларга кўра ўрганилади. Марказий Осиёлик савдогарлар, жумладан, бухороликлар, тошкентликлар эса чой савдосида воситачилик ролини ўйнаб, хитой озиқ-овқат ва доривор маҳсулоти сифатида олиб борганлар. Шимолий чой йўли XVII асрнинг ўрталаридан бери мавжуд бўлиб, Россия, Мўғулистон ва Хитойни боғлаган Буюк Чой йўлидан ҳам қадимийроқ эди.

Калит сўзлар: Шимолий Чой йўли, Хитой, Марказий Осиё, Россия, Сибир, Туркистон, чой, чой савдоси, бухороликлар, тошкентликлар, хитой товарлари.

Махфуза Бахриддиновна Маматова,
Старший преподаватель (PhD)

Каршинский государственный университет
maxfuzamamatova@gmail.com

СЕВЕРНЫЙ ЧАЙНЫЙ ПУТЬ И ИЗУЧЕНИИ ЕГО ИСТОРИИ

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрено Северный Чайный путь, связывающую Китая, Центральную Азию и Россию. На основе исторического анализа изучается чайная торговля и маршруты по данным архивных материалах и исследованиях по этому пути. А центрально азиатские купцы, в том числе бухарцы, ташкентцы играл посредническую роль в чайной торговле и везли как китайских продовольственно-лекарственных товаров. Северный Чайный путь существовал начиная со середине XVII в. и был более древним путём, чем Великой Чайный путь, который связывал Россию, Монголию и Китая.

Ключевые слова: Северный Чайный путь, Китай, Центральная Азия, Россия, Сибирь, Туркестан, чай, чайная торговля, бухарцы, ташкентцы, китайские товары.

Mahfuza B.Mamatova,
Senior Lecturer (PhD)
Karshi State University
maxfuzamamatova@gmail.com

THE NORTHERN TEA ROAD AND THE STUDY OF ITS HISTORY**ABSTRACT**

The article considers the Northern Tea Road, linking China, Central Asia and Russia. Based on historical analysis, the tea trade and routes are studied according to archival materials and researches along this road. The Central Asian merchants, including the Bukharians, the Tashkentians played a mediating role in the tea trade and carried it as Chinese food and medicinal products. The Northern Tea Road has existed since the middle of the 17th century. and was more ancient than the Great Tea Road, which connected Russia, Mongolia and China.

Index Terms: the Northern Tea Road, China, Central Asia, Russia, Siberia, Turkestan, tea, tea trade, Bukharians, Tashkenters, Chinese goods.

1. ВВЕДЕНИЕ.

В нынешнюю эпоху глобализации Чайный торговый путь вносит большой вклад в объединение различных народов, стран и культур. Путь, которым транспортировался чай можно по праву назвать Чайным путем. В Узбекистане термин «Чайного пути» впервые использовала О.П.Кобзева в монографии «Шелковый путь в потоке истории», как отдельная глава, изучала распространения чая, его именованья и торговые пути [1]. С древних времен существовали разные маршруты Чайного пути. Один из них чайно-лошадиный путь («Чамагудао»), был основным связующим звеном между Китаем и Тибетом (VII в.) [7; 8]. Существовал и Великий чайный путь (XVIII в.), общей протяженностью почти 9 тыс. км, связавший Китай, Монголию и Россию [5; 6]. Функционировал и ещё один путь, который оказал огромное влияние на социально-экономическое и культурное развитие Центральной, Южной и Северной Азии и Китая, сближав разных народов, их экономических и культурных связей [8; 9; 10; 11; 12]. Объединяя все пути, изучается Северный Чайный путь, который связывал Китай, Центральную Азию и Россию.

2. АКТУАЛЬНОСТЬ.

Северный Чайный путь шёл соединяя Китай-Центральная Азия-Россия в течение XVI — первой половины XIX вв. по трем направлениям: через Поволжье (Астрахань и Нижегородскую ярмарку), Приуралье (Оренбург и Троицк) и Западную Сибирь. Русское правительство было крайне заинтересовано в развитии тесного сотрудничества со Центральной Азией. В свою очередь и узбекские ханы, следуя интересам торгово-ремесленных кругов, предпринимали значительные шаги в деле укрепления торговли с Россией. Однако феодальная раздробленность и ограбления караванов сильно тормозили регулярное развитие торговли.

Русское правительство осуществляло важные мероприятия, направленные на развитие торговли с узбекскими ханствами. Примером этому может служить история чайных торговых отношений, которой и посвящена данная статья. Центрально азиатским купцам, ведшим посредническую торговлю со Центральной Азией, Кашгарией, Индией и Китаем, предоставлялись всевозможные льготы. Поощрялось переселение выходцев из Средней Азии на территорию Западной Сибири.

К началу XVII в. в Сибири сложились благоприятные условия для деятельности среднеазиатских купцов. Покровительство царя способствовало появлению в Сибири и узбекских послов, целью которых было развитие торговых отношений с Россией. Правительство разрешило среднеазиатским выходцам селиться на территории Сибири. Так, в Тобольске, Тюмени, Таре образовались поселения выходцев из Центральной Азии. Добровольно принявшие подданство русского государства, они в официальных документах назывались по месту жительства: «тобольские юртовские бухарцы» и «тюменские юртовские бухарцы» [3, 26]. Центрально азиатские купцы, временно посещавшие Сибирь по торговым делам, именовались «приезжими бухарцами». По утверждению Г. Н. Потанина, бухарцы разъезжали по всей территории Сибири и отлично знали ее состояние [3, 3].

3. СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ.

Чайная торговля по Северному Чайному пути исследованиях в книгах О.Н.Вилкова и Х.Зияева, но они изучали общее русско-центрально азиатские торговые отношения.

В XVII в. Тобольск играл важную роль в развитии торговых отношений между Центральной Азией и Сибирью. Он был узлом местных и транзитных дорог, соединявших его с городами Тобольского разряда, европейской и азиатской частями России, со Центральной Азией, Джунгарией, Монголией и Китаем. Купцы прибывали из Центральной Азии с большими и малыми караванами, во главе каждого из них стоял караванбаши, который в таможенных книгах назывался «караванной головой». В книгах отмечается, что в общей сложности, по неполным данным, за 1639—1672 гг. численность людей, прибывших в Тобольск с торговыми караванами, составила более 450 человек [3, 33-34].

Центрально азиатские торговые караваны обычно появлялись в Тобольске в осенние месяцы – в октябре (23,6 %), сентябре (21 %) и ноябре (18,4 %). В феврале, мае, июне, августе и декабре караваны приходили в Тобольск реже. И совсем их не было в январе, марте, апреле и июне [2, 172].

В течение 1654-1670 гг. приезжие бухарские купцы торговали чаем. Вывозимые чаи составляли 1654-55 гг. – 1,5 п., 1657-58 гг. 7,5 п., 1668-1669 гг. 4,5 п., 1670-1671 гг. – 8 п. [2, 177].

В течение 1654-1670 гг. российскими торговыми людьми в Сибирь через Тобольск ввозились восточные товары, включая чай, составлял 1654-55 гг. – 14 п., 1655-56 гг. – 9,75 п., 1669-70 гг. – 11,25 п., 1686-87 гг. – 3,5 п., 1703 г. – 1,5 п. [3, 179]. Приведенные данные отражают деятельность отдельных представителей российского купечества и юртовских бухарцев.

В XVII в. чай считался из продовольственно-лекарственных товаров, которые импортировались из Китая. Трава – чай впервые появившаяся на тобольском рынке в 1654 г. не сходила с него до конца этого века, но ввозилась она спорадически и в небольшом количестве.

Интересен ассортимент товаров, привезенных в сентябре 1660 г. бухарским караваном, включая в себе торговцах чаем. Так, купец Ш.Абизов — 4 пуда чаю травы; Б.Бозогоров — 8 пудов чаю травы; О.Шатмаков — 8 пудов чаю травы; К.Улугчаков — 4 пуда чаю травы; Я.Курманов — 3 пуда чая. Таким образом, ассортимент товаров сентябрьского каравана был более богатый, чем предыдущие, за счет чая и др. [3, 33-34].

Также в 1674 г. в тобольской таможенной книге отмечалось, что «приехали из Бухар к соле Ямышеву озеру, а из соли на государевых соляных дощаниках приплыли в Тобольск приезжие бухарцы Шомамет Нуррашихов с товарищи 7 человек». Он привез 4 пуда травы чаю [3,49-50].

Такие же караваны прибывали в 8 декабря 1684 года прибыл караван, груженный исключительно китайскими товарами — 2 пуда чая зеленого, 600 бахч чая черного.

По-видимому, приезжие бухарцы, привозившие как китайские, так и центрально азиатские товары, относились к той категории купцов, которые играли посредническую роль в торговле Центральной Азии с Россией и Китаем. Отсюда и смешанный ассортимент предметов торговли.

В российском ввозе в Тобольск с Ямышевской ярмарки основное место принадлежало китайским, турфанским, яркендским и бухарским тканям. Остальные товары, как чай занимали во ввозе небольшое место.

Господствующее положение среди восточных товаров, ввозимых в Тобольск российскими купцами с Ямышевской ярмарки в 1668-1703 гг., занимали китайские товары, в том числе чай [2, 199].

Торговые пути из Тобольск из Китая по Туркестанской дороге, входили, как это видно из тобольских таможенных книг 1639-1695 гг., продовольственно-лекарственные травы – чай. Иных китайских товаров (кроме хлопчатобумажные ткани, готовая одежда, копытчатый и черенковый ревеня) в Тобольск по Туркестанской дороге в 1639-1695 гг. не ввозились [2, 201].

В таможенных книгах 1713 г. в Тобольск отмечено о приезде среднеазиатских купцов. В 30 декабря 1712 г. из Средней Азии Т.Хиджиным было привезено 11 пудов чаю зеленого, 200 бахчей чаю черного; Сеитовым — 50 бахчей чаю черного, 5 пудов 25 фунтов чаю зеленого; М.Мабадаевым, Б.Шемаметовым, Н.Бадаевым, Ч.Тайрым — 145 бахчей чаю черного [3, 74].

Чай, как ассортимент русских товаров, распространялся на обширной территории Центральной Азии, Казахстана и Джунгарии, наиболее полное представление можно составить по данным о купеческом караване, который прибыл от имени джунгарского правителя. Но этот караван, возглавлявшийся бухарцем Юсупом Ходжой, возвратился 18 июля 1746 г. из Тобольска на Ямышево озеро, где приобретенные 492 тюка русских товаров и в нём были зафиксированы чай: 786 кирпичей чаю, 37 чинов чаю [3, 88].

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Северный Чайный путь шёл Россию (в Тобольск) по Туркестанской дороге выступали казанские татары, тобольские служилые люди, служилые татары, посадские люди, юртовские бухарцы и центрально азиатские купцы. Другие категории российского и центрально азиатского населения китайских товаров в Тобольск по Туркестанской дороге не ввозили [2, 201]. В импорте китайских товаров в Тобольск по Туркестанской дороге господствующее положение и по количеству самих импортеров, и по стоимости ввозимых ими китайских товаров занимало среднеазиатское, а не российское купечество.

Из российских торговцев китайские товары в Тобольск по Туркестанской дороге привозило в течение XVII в. преимущественно тобольское (азиатское), а не казанское (европейское) купечество. Если тобольчанами китайских товаров было доставлено на 692 руб. то казанцами – только на 32 руб. Важно отметить, что среди самих тобольчан наиболее часто и на большие суммы являли китайские товары посадские люди и юртовские бухарцы.

В первой половине XVIII в. стала усиленно развиваться торговля с Китаем в Селенгинске и Нерчинске, а также через Ямышево озеро и крепости Семипалатинск, Петропавловск, Усть-Каменогорск и Бухтарминск, расположенные по Иртышской линии. Однако, несмотря на то, что Тобольск, Тара, Тюмень и Томск утратили свое былое значение в торговых отношениях со Центральной Азией и Джунгарией, сюда, хотя и реже, прибывали приезжие бухарцы с товарами.

В XVIII в. в связи с ростом торговых связей Средней Азии с населенными пунктами Иртышской линии, в частности, с Семипалатинском, в отличие от «бухарцев» появляется новое, самостоятельное название «ташкентцы». В Семипалатинске, Петропавловске и других местах Сибирской линии возникают поселения ташкентцев, которые пользовались всеми льготами, предоставленными бухарцам.

Ташкентские купцы закупали в Кашгаре чай черный, чай кирпичный, чай зеленый и другие товары и везли через Ямышевскую и Семипалатинскую крепости в Сибирь. Торговля была меновая и денежная [7, 137]. Чай считался в числе среднеазиатских товаров, который считался транзитным товаром, поскольку привозился в Ташкент из Индии или Китая.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЯ.

Северный Чайный путь существовал с XVII века по Туркестанскому пути. Интенсивность торгового движения с китайскими товарами по этой дороге в течение 1639-1695 гг. снизилась. Сокращение торгового движения с китайскими товарами по Туркестанской дороге отчасти было связано с переносом торгового движения на другие пути. Таким образом, во второй половине XVII в. Туркестанская дорога утратила почти всякое значение для торговых связей Тобольска с Китаем, но, естественно, сохранила свою роль в развитии экономических связей Центральной Азии и Россией.

Собственно, русское купечество во ввозе китайских товаров по Туркестанской дороге до 50-х годов XVII в. не участвовало, его роль в импорте начинается возрастать с 1654-55 гг. Межгосударственные связи между Центральной Азией и Сибирью, в XVI—XIX вв. получили свое дальнейшее развитие. Русское государство осуществляло важные мероприятия, обеспечивавшие регулярное и интенсивное разветвление торговых связей. Большое значение имело поощрение русским правительством среднеазиатской торговли. Центрально азиатское

купечество, сосредоточив в своих руках торговлю с Казахстаном, Джунгарией, Кашгарией, Китаем и Индией, играло посредническую роль в связях России с этими странами.

Среди восточных товаров, ввозимых в Тобольск занимали китайские товары, в том числе чай. Чай в первые появлялся в Сибирь 1654 г. благодаря среднеазиатскими купцами. Чай стал транзитным товаром для среднеазиатских и русских купцов, ввозился он XVII в. по Туркестанской дороге. XVIII в. ввозили его бухарские и ташкентские купцы в Сибирь, а из Сибири в Центральную Азию русскими купечествами. XIX в. чай стал как ассортимент русского товаров через Оренбург, Троицк и Сибирь ввозились в Ташкент на ярмарках.

Таким образом, Северный Чайный путь был первым и более древний чем Великого Чайного пути, который связывал Россию, Монголию и Китай.

Иктибослар /Сноски/References:

1. Кобзева О., Закирова М. Шелковый путь в потоке истории. – Т., 2017. – С. 283.
2. Вилков О.Н. Ремесло и торговля в Западной Сибири в XVII веке. – М., 1967.
3. Зияев Х. Экономические связи с Средней Азии с Сибирью в XVI- XIX вв. – Т.: «Фан», 1983.
4. Елифанова, Г. В. (2016). Великий чайный путь: история и современность. *Цивилизация-Общество-Человек*, 1(2-3-02-03), 36-42.
5. Севастьянов, Д. В., Коростелев, Е. М., & Зелюткина, Л. О. (2021). Великий Чайный путь через Сибирь на Русский север как историко-культурное наследие народов и перспективное направление развития туризма в России. In *Географические исследования Сибири и Алтае-Саянского трансграничного региона* (pp. 456-464).
6. Chen, B. (2011). Lun Sichouzhilu Xiang Chamagudao De Zhuanxing: Cong Ci Yu Wu De Chuanbo Shuoqi. *Yunnan Minzu Daxue Xuebao*, 5, 60-67.
7. Sigley, G. (2021). Reimagining the 'Central Plains'(Zhongyuan) and 'Borderlands'(Bianjiang): the cultural heritage scholarship of the Ancient Tea Horse Road (Chamagudao) of Southwest China. *International Journal of Heritage Studies*, 27(9), 904-919.
8. Mahfuza, M. (2022). The History of Tea of the Turkestan Region by Russian Orientalists of the Second Half of the 18–20th Centuries. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY*, 3(5), 65-74.
9. [42] Mamatova, M. B. (2019). THE HISTORY OF TEA THAT CHANGED THE WORLD. *Central Asian Problems of Modern Science and Education*, 4(2), 360-364.
10. [43] Маматова, М. Б. (2019). XIX-XX АСРЛАРДА ТУРКИСТОН БОЗОРЛАРИДАГИ ЧОЙНИНГ УМУМИЙ ТАВСИФИ. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, (16).
11. [44] Mahfuza, M. (2022). Historical Chaikhana–Dialogue of Uzbek Tea Culture. *Eurasian Scientific Herald*, 9, 153-161.
12. [45] Mamatova, M. B. (2019). GENERAL CHARACTERISTIC OF TEA IN THE MARKETSOFTURKESTAN IN THE XIX-XX CENTURIES. *Ўтмишга назар журналы*, 16(2).

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000